

O paradoxo do direito à educação: desenvolvimento econômico, políticas públicas e a efetividade no Brasil

The Paradox of the Right to Education: Economic Development, Public Policy, and Implementation in Brazil

Daniel Alexandre Pinto de Paiva¹

José Antônio de Faria Martos²

Thiago Affonso de Araujo Costa³

Faculdade de Direito de Franca, Brasil

Resumo: O presente artigo investiga a relação entre confiança institucional, desenvolvimento econômico e direito à educação, com base nos ODS 4 e 16 da ONU. Parte-se da premissa de que, para os cidadãos exercerem plenamente sua cidadania, faz-se necessária uma educação de qualidade. Nesse ponto, surge o paradoxo do estudo: para que haja desenvolvimento econômico, é necessária educação; contudo, para que haja educação de qualidade, são necessários investimento público e outros elementos que também dependem do próprio desenvolvimento econômico. O objetivo geral é analisar esse paradoxo a partir da realidade brasileira e apresentar alguma solução para minimizar a problemática. Para tanto, emprega-se método dedutivo, de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, bibliográfica e documental, utilizando dados do PISA, INEP e dentre outros. O referencial teórico envolve Acemoglu e Robinson, Yong-Shik Lee, Barroso e Sarlet. Não há a pretensão de esgotar a temática, mas incentivar novas reflexões sobre o tema.

¹ Mestrando em Direito no PPGD/FDF, Advogado, Graduado pela Faculdade de Direito de Franca (FDF). Bolsista pesquisador pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 21/22 e 22/23. Com os Temas: "O Papel do Judiciário na Efetivação do Direito à Educação de Crianças, Jovens e Adultos no Brasil" e "Exposição Pornográfica não Consentida no âmbito da virtualidade de Crianças e Jovens". E-mail: danieldepaiva.adv@gmail.com.

² Doutor em Direito pela FADISP Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (2015), na linha de pesquisa Acesso à Justiça e Constituições, e Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino (2011). Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto (1993) e Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (1983). É Professor Titular da Faculdade de Direito de Franca. E-mail: joseantoniomartos@gmail.com.

³ Mestre em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista "Júlio De Mesquita Filho" – UNESP (2020). Especialista em Processo Civil pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – FDRP USP (2016). Bacharel em Direito pela Universidade Paulista UNIP (2004). É Professor da Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto. E-mail: taacosta@hotmail.com.

Palavras-chaves: Desenvolvimento econômico; Educação; Políticas Públicas.

Abstract: This article examines the relationship between institutional trust, economic development, and the right to education, based on UN SDGs 4 and 16. It starts from the premise that quality education is necessary for citizens to fully exercise their citizenship. Herein lies the study's paradox: economic development requires education; however, quality education requires public investment and other elements that also depend on economic development itself. The overall objective is to analyze this paradox within the Brazilian context and propose solutions to mitigate the problem. To this end, a deductive, exploratory method is employed, with a qualitative, bibliographic, and documentary approach, using data from PISA, INEP, and others. The theoretical framework draws on Acemoglu and Robinson, Yong-Shik Lee, Barroso, and Sarlet. The aim is not to exhaust the subject but to encourage further reflection on the topic.

Keywords: Economic development; Education; Public policy.

1 Introdução

Inicialmente, é de suma importância esclarecer que o presente artigo parte de uma inquietação, que é a distância existente entre o direito previsto no ordenamento jurídico e a sua efetivação concreta na vida do cidadão, haja vista que, quando se fala em direitos, não basta que estejam objetivados na Constituição Federal. É necessário verificar se tais direitos, de fato, produzem efeitos na realidade social.

Nesta seara, pode-se dizer que o direito à educação tem muita relevância, haja vista que não se trata apenas de um direito social previsto formalmente, mas de uma condição necessária para que o cidadão possa exercer de fato a cidadania. Todavia, ao se observar o cenário brasileiro, verifica-se que ainda existem dificuldades significativas para que esse direito seja prestado de forma plena e eficaz.

A problemática enfrentada pelo presente estudo, portanto, consiste em compreender de que maneira a confiança dos cidadãos nas instituições, o desenvolvimento econômico e a efetivação dos direitos se relacionam.

Parte-se da ideia de que instituições sólidas e confiáveis podem contribuir para o desenvolvimento econômico, e que este, por sua vez, pode ampliar a capacidade do Estado de formular e executar políticas públicas.

Entretanto, quando se trata da educação, surge uma questão paradoxal: para que haja educação de qualidade, é necessário investimento e capacidade estatal; porém, para que o próprio desenvolvimento econômico ocorra de maneira sólida, também é necessária uma educação de qualidade.

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se metodologia dedutiva de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, valendo-se de revisão bibliográfica e análise de dados públicos com a finalidade de trazer a problemática ao debate acadêmico.

No tocante aos dados, foram utilizados levantamentos disponibilizados por instituições oficiais e organismos internacionais, tais quais o *Programme for International Student Assessment* (PISA),

gerido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), informações do Governo Federal e dados constantes do relatório *Education at a Glance 2024*.

Esses elementos foram utilizados com o intuito de compreender, ainda que de forma não aprofundada, o cenário brasileiro no tocante ao desempenho dos estudantes, à infraestrutura escolar e ao investimento em educação.

No tocante ao referencial teórico, o artigo se vale, em um primeiro momento, das ideias desenvolvidas por Daron Acemoglu e James Robinson, em relação à importância das instituições para o desenvolvimento econômico das nações.

Outrossim, se baseia na obra de Yong-Shik Lee, sobretudo para demonstrar, a partir da experiência sul-coreana, como o direito pode atuar como ferramenta de organização do desenvolvimento, sem que isso signifique, por óbvio, a simples importação de modelos estrangeiros para a realidade brasileira.

Ademais, a pesquisa utiliza a ideia de eficácia normativa desenvolvida por Luís Roberto Barroso e sistematizada por Ingo Wolfgang Sarlet, a fim de demonstrar que a norma jurídica não pode ser compreendida apenas por sua validade, vigência ou existência formal, mas sim por sua capacidade de produzir efeitos concretos na vida do cidadão.

Por fim, no capítulo destinado aos caminhos possíveis, utiliza-se a ideia da tríplice hélice, a partir de Giolo e Saraiva, como uma possibilidade de reflexão acerca da articulação entre Estado, iniciativa privada e academia na formulação de políticas públicas educacionais.

Quanto à estrutura, o primeiro capítulo dedica-se à análise da relação entre instituições, confiança social e desenvolvimento econômico, demonstrando que a confiança dos cidadãos nas instituições pode auxiliar na formação de um ambiente mais estável, previsível e propício ao desenvolvimento.

Nesse momento, são abordados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 16, bem como os exemplos trabalhados por Acemoglu e Robinson e a experiência da Coreia do Sul analisada por Yong-Shik Lee.

O segundo capítulo, volta-se ao cenário brasileiro do direito à educação, que tem como objetivo expor a realidade brasileira a partir de dados públicos. Para tanto, são analisados dados relacionados ao desempenho dos estudantes brasileiros em leitura, matemática e ciências, não só, mas também informações sobre infraestrutura escolar, acesso à tecnologia e investimento por aluno.

Já o terceiro capítulo trata das perspectivas e caminhos possíveis para a problemática enfrentada. Nesse ponto, retoma-se a ideia de eficácia da norma e apresenta-se o paradoxo do direito à educação: ao mesmo tempo em que a educação depende do desenvolvimento econômico e da capacidade estatal para ser mais bem estruturada, ela também constitui um dos elementos necessários para que o próprio desenvolvimento econômico ocorra. A partir disso, discute-se, ainda que de forma inicial, a tríplice hélice como um dos caminhos possíveis para pensar políticas públicas educacionais no Brasil.

Por fim, ressalta-se que o presente artigo não possui a pretensão de esgotar a temática, tampouco apresentar uma solução definitiva para a problemática educacional brasileira. Tal intenção seria incompatível com a complexidade do tema. O que se busca, dentro do recorte proposto, é trazer a discussão para o plano acadêmico, incentivar novas pesquisas e contribuir

para o diálogo acerca da efetivação do direito à educação, do fortalecimento das instituições e dos caminhos possíveis para o desenvolvimento econômico e social brasileiro.

2 A Confiança nas Instituições e sua relação com o desenvolvimento econômico

Inicialmente, salienta-se que a presente pesquisa se coaduna aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, em especial ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16, o qual propõe a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, bem como o fortalecimento do acesso à justiça e a construção de instituições eficazes (ONU, 2026).

Entende-se, que, quando se trata de Acesso à Justiça, isto não significa que seja a mera possibilidade de acessar o Poder Judiciário, trata-se, do acesso real para se possa ter acesso aos direitos, para tanto, é necessária que a barreira no tocante a diferença econômica, social ou mesmo a processual seja rompida (Martos; Carlos; Martos, 2025, p. 5).

Compreende-se que as ODS supracitada são importantes não só para o desenvolvimento sob uma perspectiva econômica, mas também institucional, haja vista que a existência de instituições sólidas está diretamente ligada a estabilidade social, a previsibilidade das relações jurídicas e a confiança dos cidadãos no Estado em si.

Nesta seara, a confiança nas instituições não deve ser compreendida como algo secundário ou meramente subjetivo da vida social. Ao contrário, trata-se de fator essencial para que os indivíduos reconheçam o Estado como uma estrutura legítima, ou seja, o Estado capaz de atender os anseios da população por meio de políticas públicas.

Entende-se que, quando há instituições confiáveis, previsíveis e transparentes, cria-se um ambiente de maior segurança para que os cidadãos invistam, empreendam, estudem, trabalhem, cumpram regras e participem da vida pública.

Todavia, quando predomina a percepção de corrupção, instabilidade e ineficiência, a relação entre cidadão e Estado é fragilizada, comprometendo não apenas a legitimidade política, mas também as condições necessárias ao desenvolvimento econômico, o que está diretamente ligado com a capacidade do Estado em elaborar políticas públicas que vão ao encontro do preconizado na Constituição Federal Brasileira.

Traz a baila para corroborar com a tese acima, a ideia que foi desenvolvida por Daron Acemoglu e James Robinson na obra “Por que as nações fracassam”, na qual os autores demonstram que a prosperidade ou a pobreza das nações não decorre, essencialmente, de fatores geográficos, climáticos ou culturais, mas da forma como suas instituições são historicamente constituídas.

Ou seja, para os autores, sociedades marcadas por instituições fortes e confiáveis tendem a criar incentivos à participação econômica, à inovação, ao investimento e à proteção dos direitos, ao passo que instituições que não passam credibilidade e confiança aos seus cidadãos, concentram poder, restringem oportunidades e impedem que a população participe de forma efetiva dos benefícios do desenvolvimento.

Desta forma, a qualidade das instituições revela-se determinante para a construção de sociedades capazes de gerar crescimento econômico sustentável e ampliar as condições materiais de vida de seus cidadãos (Acemoglu; Robinson, 2012).

Assim sendo, pode-se concluir que, no momento em que não há instituições eficazes, a confiança dos cidadãos no Estado diminui, o que, impacta no desenvolvimento econômico, por conseguinte na capacidade do Estado em elaborar políticas públicas de qualidade.

Esse aspecto pode ser exemplificado na própria obra de Acemoglu e Robinson (2012), os quais trazem as manifestações ocorridas na Praça Tahrir, no Egito, onde os manifestantes denunciavam um sistema marcado pela corrupção, pela opressão, pela baixa qualidade dos serviços públicos e pela ausência de perspectivas reais de mobilidade social.

A insatisfação popular, nesse caso, não se limitava à crítica a um governo específico, mas revelava uma crise na crença do cidadão frente as estruturas institucionais responsáveis pela organização da vida política, econômica e social.

Outrossim, pode-se citar o exemplo de Nogales, cidade dividida por uma fronteira entre Nogales, Arizona, nos Estados Unidos, e Nogales, Sonora, no México. Embora ambas compartilhem proximidade geográfica, condições naturais semelhantes e vínculos culturais relevantes, apresentam realidades sociais e econômicas um tanto quanto distintas.

De um lado, Nogales, Arizona, que faz parte dos Estados Unidos da América, onde beneficia-se de instituições mais estáveis, maior segurança jurídica, melhores serviços públicos e um estado democrático consolidado.

De outro, Nogales, Sonora, pertencente ao México, país que enfrenta maiores dificuldades relacionadas à instabilidade institucional, à corrupção, à precariedade administrativa e à menor capacidade de resposta estatal.

A comparação demonstra que a diferença entre prosperidade e estagnação não pode ser explicada apenas por fatores naturais ou culturais, mas pela forma como as instituições são estruturadas e pela confiança que elas são capazes de gerar na população como um todo. (Acemoglu; Robinson, 2012).

Deste modo, evidencia-se que as instituições não apenas organizam formalmente o Estado, mas também moldam a expectativa que os cidadãos possuem em relação ao futuro. Em sociedades nas quais as instituições são sólidas, responsáveis e relativamente previsíveis, os indivíduos tendem a acreditar que seus esforços poderão produzir resultados e poderá haver a prosperidade quanto nação.

Compreende-se, assim, que a confiança dos cidadãos nas instituições apresenta-se como uma das causas relevantes do desenvolvimento econômico, na medida em que permite a formação de um ambiente social orientado pela previsibilidade e pela segurança.

Observa-se que, não se esgota aqui a justificativa de que a confiança institucional seja o único fator responsável pelo desenvolvimento de uma nação, haja vista a complexidade dos fenômenos sociais, políticos e econômicos.

Contudo, dentro do recorte proposto pelo presente artigo, sustenta-se que instituições eficazes e confiáveis constituem elemento central para a criação de condições favoráveis ao crescimento econômico, especialmente porque permitem que os indivíduos se reconheçam como participantes de uma ordem jurídica minimamente estável.

Dada a explicação inicial, pode-se adentrar no que tange ao desenvolvimento econômico e como influencia diretamente a concretização dos direitos e não só, mas também, no tocante as políticas públicas.

Entende-se que, quando há capacidade fiscal e administrativa do Estado, há uma maior arrecadação, por conseguinte uma melhor estruturação dos serviços públicos e maior

O paradoxo do direito à educação: desenvolvimento econômico, políticas públicas e a efetividade no Brasil

disponibilidade de recursos para a implementação de políticas voltadas à redução das desigualdades e à efetivação dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, frisa-se que o desenvolvimento econômico não deve ser compreendido como um fim em si mesmo, mas quando associado a instituições responsáveis e escolhas públicas adequadas, pode ampliar a capacidade estatal de promover transformações concretas na realidade social trazendo maior bem estar a população.

Todavia, é necessário destacar que tal relação não ocorre de maneira automática. O simples crescimento econômico não garante, por si só, a implementação de políticas públicas eficazes, tampouco assegura a redução das desigualdades ou a efetivação dos direitos fundamentais.

Entende-se que, o desenvolvimento econômico somente se torna um instrumento que auxilia na efetivação de direitos quando articulado a instituições capazes de direcionar recursos, formular políticas públicas adequadas e atender os anseios da população como um todo e que reflita na confiança da população para com as instituições.

Deste modo, traz-se à baila o exemplo da Coreia do Sul, analisado por Yong-Shik Lee, em seu estudo intitulado “Teoria Geral do Direito e Desenvolvimento”, a experiência sul-coreana demonstra que o crescimento econômico não foi por conta só de fatores externos que corroboraram ao crescimento do mercado interno sul-coreano, mas também do direito como ferramenta auxiliadora para que o desenvolvimento acontecesse no século passado (Lee, 2017).

É de suma importância esclarecer que o presente artigo não pretende expor minuciosamente todas as particularidades do exemplo ora apresentado, visto que, para tanto, seria necessária uma investigação própria, voltada exclusivamente à experiência sul-coreana.

Dando continuidade, Yong-Shik Lee (2017) expõe que, embora a Coreia do Sul tenha adotado um sistema jurídico de tradição civilista, marcado por códigos centrais e estruturas normativas mais rígidas, o Estado coreano buscou viabilizar suas políticas de desenvolvimento por meio da criação de instrumentos legais específicos.

Isto é, em vez de depender exclusivamente da reforma dos códigos tradicionais, o governo passou a utilizar legislações próprias e direcionadas, voltadas à implementação de medidas econômicas concretas.

Tal estratégia permitiu maior flexibilidade normativa e facilitou a execução de políticas públicas orientadas ao crescimento econômico (Lee, 2017, p. 462). O que para os autores do presente artigo, significou, também a possibilidade de um desenvolvimento econômico mais célere.

Ou seja, houve, por parte do governo, a iniciativa de criar planos, instrumentos jurídicos e metas capazes de direcionar o rumo do país em busca de um desenvolvimento econômico que pudesse proporcionar à população melhores condições de vida e maior bem-estar social.

Entende-se que a Coreia do Sul é um exemplo interessante, uma vez que há a possibilidade de demonstrar que o desenvolvimento econômico não aconteceu simplesmente por acaso. Houve atuação do Estado. Houve elaboração de leis específicas, instituições, órgãos de planejamento, bancos e mecanismos de incentivo para direcionar o crescimento econômico.

Outrossim, ressalta-se a importância da adesão e confiança da população para com os projetos do Estado, haja vista que como discorrido por Shik Lee, há a tradição confucionista compartilhada pela Coreia, que a própria população crê no Estado como um provedor de bem-estar social (Lee, 2017. p. 462-467).

Neste momento, urge a necessidade de destacar a Educação, visto que, Lee expõe que a baixa taxa de analfabetismo e a existência de um sistema público de ensino ajudaram a população a entender e cumprir as políticas do governo (Lee, 2017, p. 464).

Todavia, isso não significa dizer que a Coreia seja uma fórmula pronta para o Brasil. O próprio processo coreano teve problemas graves, inclusive restrições a direitos fundamentais.

Então o exemplo serve para demonstrar a relação entre direito, instituições, confiança e desenvolvimento, mas não para afirmar que basta seguir o modelo sul coreano para atingir o pleno bem-estar social no Brasil.

O que, indubitavelmente, quando se trata do pleno bem-estar social, soa um tanto quanto utópico, tal qual delineado por Thomas More em sua obra, na qual discorre sobre as bases de uma sociedade ideal e isenta de problemas.

Todavia, todas as nações do mundo estão longe de atingir esse ideal, justamente por se tratar de algo praticamente utópico (More, 2018, p. 216).

O que se pode fazer, como pensadores e operadores do Direito, não só, mas também como sociedade como um todo, é elaborar iniciativas para que tais problemáticas sejam, ao menos, minimizadas.

Esse é justamente o objetivo do presente estudo: trazer à baila essa discussão para o plano acadêmico, com o intuito de buscar meios para melhorias não apenas da nação brasileira, mas também de outras nações.

Feitas tais observações, retorna-se ao ponto central do presente capítulo, qual seja, a confiança dos cidadãos nas instituições como um dos fatores que podem auxiliar no desenvolvimento econômico de uma nação.

Isto porque, conforme o supracitado, não basta que o Estado tenha apenas a intenção de promover o desenvolvimento econômico, ou que haja normas jurídicas que prevê direitos ou estabelece objetivos.

Ou seja, é necessário que haja uma estrutura institucional minimamente organizada, capaz de criar caminhos, formular políticas públicas e, não só, mas também, instituições capazes de acompanhar se tais medidas estão sendo eficazes

E que para tudo isso aconteça, entende-se aqui que é necessária a crença do cidadão para com o Estado e suas instituições, o que pode acontecer quando se há educação de qualidade naquele país.

Assim, o próximo capítulo se dedicará justamente a analisar o cenário brasileiro no tocante à Educação, não só, mas também discorrer sobre a relação entre o Direito à Educação e o desenvolvimento econômico de um país e o impacto da eficácia das normas no tocante aos direitos fundamentais.

3 O cenário educacional brasileiro e os desafios da efetivação dos direitos sociais

Em um primeiro momento, é de suma importância trazer à baila, no presente artigo, o cenário educacional brasileiro, especialmente a partir dos dados públicos mais recentes disponíveis neste ano de 2026.

Tal recorte se justifica porque, antes de discorrer sobre o direito à educação como elemento essencial ao desenvolvimento econômico, faz-se necessário compreender, ainda que

O paradoxo do direito à educação: desenvolvimento econômico, políticas públicas e a efetividade no Brasil

de forma objetiva, qual é a realidade enfrentada pelo Brasil no tocante à prestação educacional e à infraestrutura das instituições de ensino.

Para tanto, foram utilizados dados públicos, sobretudo do último levantamento do *Programme for International Student Assessment (PISA)*, programa este gerido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o qual realiza por meio de provas, o conhecimento e o nível da educação do país por meio de três matérias principais, Leitura, Matemática e Ciência, os quais, em nenhuma dessas áreas os alunos brasileiros atingiram o percentual aceitável para que possa exercer plenamente a cidadania.

Com o objetivo de expor e destrinchar os resultados das três matérias supracitadas, inicia-se, assim com o resultado obtido em leitura, onde, verifica-se que 50% dos estudantes brasileiros tiveram baixo desempenho na disciplina, isto é, ficaram abaixo do nível 2 (Brasil, 2023).

Tal dado, por si só, já demonstra um cenário que não é bom, haja vista que a leitura não se limita apenas à capacidade de decifrar palavras, mas está diretamente ligada à possibilidade de compreender textos, interpretar informações e participar de forma mais consciente da vida em sociedade, e como a própria (OCDE) conclui, é abaixo do que se entende necessário para se praticar a cidadania.

Nesta seara, pode-se retomar de forma breve, o exemplo da Coreia do Sul tratado no capítulo anterior, onde, Yong-Shik Lee aponta que a baixa taxa de analfabetismo e a existência de um sistema educacional sólido contribuíram para que a população coreana compreendesse e cumprisse as políticas governamentais voltadas ao desenvolvimento. Ou seja, a educação apareceu naquele contexto como um dos elementos que possibilitaram maior adesão da população às iniciativas do Estado.

Todavia, quando se observa o cenário brasileiro, percebe-se uma realidade diferente do que foi vivido à época pela nação sul coreana. Feito o raciocínio, se metade dos estudantes brasileiros apresentam baixo desempenho em leitura, abaixo do nível 2, tem-se um indicativo de que parte significativa da população estudantil ainda encontra dificuldades em uma habilidade básica para o exercício da cidadania e para a própria compreensão das instituições, das normas e das políticas públicas.

Ato contínuo, no tocante à matemática, o cenário mostra-se mais insatisfatório. Segundo os dados analisados, 73% dos estudantes brasileiros registraram baixo desempenho nessa disciplina, abaixo do nível 2 (Brasil, 2023). Ou seja, se em leitura o resultado já demonstra uma situação preocupante, em matemática o problema é agravado, haja vista que mais de dois terços dos estudantes brasileiros não atingiram o patamar mínimo esperado.

Tal dado expõe uma dificuldade estrutural, principalmente quando se considera que a matemática está ligada não apenas ao ambiente escolar, mas também à capacidade de resolver problemas, compreender dados, tomar decisões e participar de uma sociedade cada vez mais marcada por informações técnicas e econômicas.

Por fim, em relação às ciências, os dados também demonstram um cenário que merece atenção, haja vista que 55% dos estudantes brasileiros registraram baixo desempenho na disciplina, e ficaram abaixo do nível 2 (Brasil, 2023).

Deste modo, observa-se que, nas três áreas analisadas pelo PISA, o Brasil apresenta percentuais significativos de estudantes com baixo desempenho. Em leitura, 50%; em matemática, 73%; e em ciências, 55% (Brasil, 2023). Tais números demonstram que a

problemática educacional brasileira não se limita a uma área específica do conhecimento, mas expõe dificuldade mais ampla no tocante à efetivação do direito à educação.

Salienta-se, que antes de se discutir a educação como causa do desenvolvimento econômico, é necessário reconhecer que o Brasil não consegue transformar o direito objetivado em eficácia plena da norma.

Corroboram com supracitado as estatísticas do próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, as quais demonstram que a problemática educacional brasileira não se limita apenas ao desempenho dos alunos, mas também alcança a própria infraestrutura das instituições de ensino.

Feita uma breve análise no tocante à existência de biblioteca ou sala de leitura nas escolas públicas de ensino fundamental, verifica-se que a região Norte conta com apenas 29,1% das escolas com tal estrutura (Brasil, 2023).

No Nordeste, o número sobe para 38,4%. Por outro lado, o Centro-Oeste chega a 73%, o Sudeste a 76% e o Sul a 80%. Indubitavelmente, há uma grande diferença regional quanto à infraestrutura mínima oferecida aos estudantes brasileiros (INEP, 2025).

Os dados apresentados explicam os resultados anteriormente apresentado no tocante à leitura, haja vista que não se pode exigir do aluno pleno desenvolvimento de sua capacidade de interpretação, compreensão textual e exercício da cidadania se, muitas vezes, a própria escola não possui biblioteca ou sala de leitura adequada.

Ou seja, não se trata apenas de analisar o desempenho final do estudante, mas também de compreender as condições que foram oferecidas para que ele pudesse aprender.

Ato contínuo, o acesso à tecnologia nas escolas públicas também demonstra uma realidade desigual. Conforme os dados analisados, na região Norte, apenas 15,7% das escolas possuem laboratório de informática.

No Nordeste, o percentual é de 17,5%. Isso significa que grande parte dos alunos dessas regiões pode concluir, ou mesmo vir a concluir, a educação básica sem o contato adequado com a alfabetização digital necessária para o cenário atual.

Outrossim, nas demais regiões, embora os números sejam superiores, ainda se verifica uma realidade distante do ideal. No Centro-Oeste, 37,3% das escolas públicas possuem laboratório de informática; no Sudeste, 42,2%; e no Sul, 41,8% (INEP, 2025).

Portanto, ainda que haja diferença entre as regiões, percebe-se que o acesso à tecnologia, de modo geral, permanece insuficiente dentro da realidade educacional brasileira.

É de suma importância esclarecer que uma educação de qualidade não depende apenas da previsão normativa do direito à educação, mas também de condições materiais para que o processo de aprendizagem ocorra.

O supracitado, é em outras palavras a eficácia da norma segundo a ideia de Luís Roberto Barroso, o que será discorrido no capítulo subsequente do presente trabalho, o qual a norma precisa gerar impacto na vida do cidadão.

Então, traz a seguinte reflexão, para que haja boa infraestrutura educacional, é necessário investimento. Para que haja investimento, é necessário que o Estado possua recursos. E, para que o Estado possua recursos, é necessário que exista arrecadação suficiente, capacidade administrativa e escolhas públicas voltadas à concretização dos direitos fundamentais.

O paradoxo do direito à educação: desenvolvimento econômico, políticas públicas e a efetividade no Brasil

Ou seja, a discussão acerca da educação não pode ser analisada de forma isolada. O baixo desempenho dos estudantes brasileiros em leitura, matemática e ciências se conecta, também, com as desigualdades estruturais existentes nas escolas públicas. E tais desigualdades, por sua vez, levam à reflexão sobre a capacidade do Estado em financiar e executar políticas públicas educacionais eficazes.

Deste modo, antes de se afirmar que o problema educacional brasileiro decorre apenas da falta de recursos financeiros, faz-se necessário verificar quanto o Brasil efetivamente investe em educação e se o obstáculo está apenas na quantidade de dinheiro destinada à área ou também na forma que o mesmo é utilizado.

Nesse sentido, verifica-se que os investimentos com educação no Brasil representam aproximadamente 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, percentual que, em um primeiro momento, pode parecer próximo ao patamar observado em outros países (Brasil, 2025).

Todavia, a análise não pode se limitar apenas ao percentual do PIB, haja vista que o tamanho da economia, a quantidade de estudantes e o valor efetivamente destinado por aluno alteram de forma significativa essa compreensão.

Ou seja, por mais que o Brasil destine em torno de 5% do PIB para a educação, quando se observa o gasto por aluno, o cenário se mostra diferente. Conforme os dados analisados, o Brasil gasta, em média, cerca de US\$ 3.668 por aluno ao ano, enquanto, entre os países da OCDE, esse valor chega a aproximadamente US\$ 11.914 por aluno ao ano, segundo o relatório *Education at a Glance 2024* (Brasil, 2025).

Tal dado é de suma importância para o presente estudo, pois demonstra que a problemática educacional brasileira não pode ser analisada apenas pela ótica da existência formal do direito à educação.

Há, também, uma questão material e econômica envolvida. Para que haja biblioteca, sala de leitura, laboratório de informática, formação adequada de professores, estrutura física mínima e melhoria no desempenho dos estudantes, é necessário que existam recursos suficientes e bem direcionados.

Neste ponto, é importante esclarecer que não se está afirmando que o problema da educação brasileira se resume exclusivamente à falta de dinheiro. Tal conclusão seria simplista. Todavia, também não se pode ignorar que o investimento por aluno no Brasil está muito abaixo daquele realizado pelos países da OCDE, o que, indubitavelmente, impacta na qualidade da educação prestada.

Deste modo, percebe-se que, a discussão acerca do direito à educação se conecta diretamente com o desenvolvimento econômico. Um país com maior capacidade econômica tende a possuir melhores condições de arrecadação e, por conseguinte, maior possibilidade de financiar políticas públicas educacionais, o que já foi dito anteriormente.

Ao mesmo tempo, uma educação de qualidade também contribui para o próprio desenvolvimento econômico, haja vista que forma cidadãos mais preparados, mão de obra mais qualificada e uma sociedade com maior capacidade de participação institucional.

E é exatamente sobre essa temática que o próximo capítulo abordará, sobre o paradoxo ora enfrentado e os caminhos possíveis para o Brasil no tocante às políticas públicas, mais especificamente, e dentro do recorte do presente artigo, sobre o direito à Educação.

4 Perspectivas e Caminhos Possíveis para a problemática

Conforme já abordado no presente artigo, a partir da ideia desenvolvida por Luís Roberto Barroso e sistematizada por Ingo Wolfgang Sarlet, para que se fale propriamente em eficácia, não basta que a norma exista, seja válida ou esteja vigente.

É necessário verificar se ela produz efeitos concretos na realidade social, ou seja, se consegue impactar, de fato, a vida do cidadão (Sarlet, 2018, p. 245).

Neste momento, então, tem-se o paradoxo, que é que para que haja educação de qualidade, é necessário investimento público, infraestrutura adequada, professores valorizados, acesso à tecnologia e políticas públicas bem formuladas.

Entretanto, para que se chegue nesse resultado, o Estado precisa conseguir investir de forma mais ampla e constante na educação, e para tanto é necessário desenvolvimento econômico, arrecadação e capacidade administrativa.

Deste modo, tem-se o seguinte cenário, a educação depende do desenvolvimento econômico para ser mais bem estruturada, mas o próprio desenvolvimento econômico depende da educação para ocorrer de maneira mais sólida.

Isso porque, como exposto anteriormente, uma população mais bem formada tende a contribuir para o aumento da produtividade, para a inovação, para a participação institucional e para a construção de uma sociedade mais preparada para enfrentar seus próprios problemas.

Dessa forma, o presente artigo não pretende apresentar uma solução definitiva para a problemática, até porque tal pretensão seria incompatível com a complexidade do tema.

O que se busca aqui é apresentar um dos caminhos possíveis, especialmente diante da constatação de que o Brasil ainda possui baixo investimento por aluno e uma infraestrutura no campo educacional precária.

Nesse sentido, uma das possibilidades a ser analisada consiste justamente na articulação entre investimento público e participação da iniciativa privada, juntamente com a academia, não como forma de substituir o dever do Estado na prestação do direito à educação, mas como um caminho para enfrentar determinados déficits estruturais.

É nesta seara que se passa a discutir, ainda que de forma inicial, a ideia da tríplice hélice como um dos caminhos possíveis para pensar políticas públicas no Brasil, com foco na Educação.

Conforme explicam Giolo e Saraiva, o paradigma da Tríplice Hélice foi desenvolvido a partir dos estudos de *Henry Etzkowitz, Loet Leydesdorff e Chunyan Zhou*, trazendo uma arquitetura de inovação baseada na interação contínua entre três atores principais, tais quais o governo, a indústria e a academia (Giolo; Saraiva, 2021, p. 427).

Ou seja, a ideia central da tríplice hélice está justamente na aproximação entre conhecimento, desenvolvimento econômico e atuação institucional. Compreende-se que não se trata de pensar o Estado de forma isolada, tampouco de transferir à iniciativa privada a responsabilidade por direitos fundamentais, mas de compreender que determinadas problemáticas públicas podem exigir diálogo entre diferentes setores da sociedade.

No âmbito educacional, tal perspectiva pode contribuir para a reflexão acerca de políticas públicas mais integradas, especialmente quando se observa que o Brasil ainda enfrenta dificuldades relacionadas à infraestrutura escolar, ao acesso à tecnologia, à formação adequada e ao baixo investimento por aluno.

O paradoxo do direito à educação: desenvolvimento econômico, políticas públicas e a efetividade no Brasil

Nesse sentido, a participação conjunta entre Estado, iniciativa privada e academia poderia auxiliar na criação de projetos voltados à inovação educacional, melhoria estrutural e aproximação entre conhecimento científico e realidade social.

É de suma importância esclarecer, todavia, que o presente artigo não pretende destrinchar o papel específico de cada um desses atores dentro da trílice hélice, haja vista que tal análise demandaria investigação própria, sobretudo diante da complexidade do tema.

O que se busca, neste momento, é apenas trazer à baila a possibilidade de se pensar a formulação de políticas públicas educacionais a partir de uma lógica mais cooperativa, sem afastar, por óbvio, a responsabilidade constitucional do Estado.

Assim, a trílice hélice aparece, no presente estudo, não como solução definitiva para a problemática educacional brasileira, mas como um dos caminhos possíveis para o enfrentamento de déficits históricos.

Até porque, se a educação depende de investimento, estrutura e planejamento, parece razoável refletir sobre formas de ampliar a cooperação institucional, desde que sempre orientadas pela finalidade pública e pela efetivação dos direitos sociais como um todo.

5 Considerações finais

Em razão dos elementos supracitados, compreende-se que o presente artigo buscou analisar a relação existente entre instituições eficazes, confiança dos cidadãos, desenvolvimento econômico e efetivação do direito à educação.

Em um primeiro momento, verificou-se que um dos elementos necessários para que haja prosperidade em uma nação é a confiança dos cidadãos em suas instituições, haja vista que, quando a população acredita que o Estado possui capacidade de organizar a vida social, formular políticas públicas e produzir resultados concretos, por conseguinte se falar em bem-estar social.

Todavia, para que os cidadãos possam compreender o papel das instituições, participar da vida pública e exercer plenamente sua cidadania, faz-se necessária uma educação de qualidade.

Neste momento, a educação não aparece apenas como um direito social previsto na Constituição Federal, mas como elemento essencial para a formação de uma população consciente, capaz de compreender seus direitos, seus deveres e a própria realidade em que está inserida, e que de fato, haja a justiça.

Salienta-se, para ideia que a Constituição Federal caminha em conjunto com a ideia de justiça, e que se trata de um ponto importante, o qual tem relevância quando se fala na questão não só da educação, mas os direitos fundamentais como um todo.

Nesta seara, retoma-se a ideia de eficácia da norma exposta no decorrer do presente estudo. Não basta que o direito à educação esteja objetivado no texto constitucional. É necessário que esse direito seja ofertado de fato, com qualidade, infraestrutura, acesso à tecnologia, professores valorizados e condições materiais suficientes para impactar a vida do cidadão.

Entretanto, no terceiro capítulo, ao analisar o cenário brasileiro, verificou-se que ainda há uma distância considerável entre o direito previsto e sua efetividade. Os dados apresentados demonstraram baixo desempenho dos estudantes brasileiros em leitura, matemática e ciências,

bem como desigualdades regionais relevantes no tocante à existência de bibliotecas, salas de leitura e laboratórios de informática nas escolas públicas.

Outrossim, observou-se que, embora o Brasil destine percentual relevante de seu Produto Interno Bruto à educação, o investimento por aluno ainda se mostra inferior ao realizado por países da OCDE.

Tal dado evidencia que a problemática educacional brasileira não pode ser analisada apenas sob a ótica formal do direito, mas deve considerar também a capacidade material do Estado de financiar, organizar e executar políticas públicas eficazes.

É justamente nesse ponto que surge o paradoxo enfrentado pelo presente artigo. Para que haja educação de qualidade, é necessário investimento, estrutura e capacidade estatal.

Entretanto, para que o Estado possua melhores condições de investimento, também é necessário desenvolvimento econômico. E, por sua vez, para que haja desenvolvimento econômico sólido, é indispensável uma educação capaz de formar cidadãos preparados, mão de obra qualificada e uma sociedade com maior capacidade de participação institucional.

Deste modo, percebe-se que a educação é, ao mesmo tempo, causa e consequência do desenvolvimento econômico. Depende dele para ser financiada e estruturada, mas também o impulsiona, na medida em que contribui para a formação humana, social e produtiva da população.

Por óbvio, o presente artigo não pretendeu apresentar uma solução definitiva para a problemática educacional brasileira, haja vista a complexidade do tema. Todavia, buscou-se trazer à baila um dos caminhos possíveis para reflexão, qual seja, a articulação entre Estado, iniciativa privada e academia, nos moldes da teoria da trílice hélice.

Ressalta-se, contudo, que tal proposta não deve ser compreendida como forma de substituir o dever constitucional do Estado na prestação do direito à educação. Ao contrário, a atuação conjunta entre diferentes setores deve ser pensada como mecanismo complementar, voltado à inovação, ao fortalecimento das políticas públicas e à melhoria das condições estruturais da educação brasileira.

Assim, conclui-se que a efetivação do direito à educação exige mais do que previsão normativa. Exige instituições confiáveis, políticas públicas bem formuladas, investimento adequado, acompanhamento dos resultados e compromisso com a realidade concreta da população.

Somente dessa forma será possível aproximar o direito objetivado de sua efetividade real, contribuindo não apenas para a melhoria da educação, mas também para o desenvolvimento econômico e social do país e desta maneira poderá se dizer na possibilidade de minimizar as problemáticas ora enfrentadas no presente trabalho.

Referências Bibliográficas

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. **Por que as nações fracassam:** as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Tradução de Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2022

BRASIL. Ministério da Fazenda. **Brasil ampliou gastos em saúde, habitação e educação em 2024, aponta o relatório Cofog.** Brasília: Ministério da Fazenda, 2025. Disponível em:

O paradoxo do direito à educação: desenvolvimento econômico, políticas públicas e a efetividade no Brasil

<https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2025/dezembro/brasil-ampliou-gastos-em-saude-habitacao-e-educacao-em-2024-aponta-o-relatorio-cofog>. Acesso em: 15 maio 2026.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **PISA 2022 no Brasil**: narrativa dos resultados. Brasília, DF: Inep, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/resultados>. Acesso em: 26 maio 2026.

FARIA MARTOS, JOSÉ ANTONIO; TELINI CARLOS, KAIRO; ASSIS JORGE MARTOS, LAURA SAMIRA. A TELEPRESENCIALIDADE COMO POLÍTICA PÚBLICA DE ACESSO À JUSTIÇA. **Revista de Direito Sociais e Políticas Públicas**, Florianópolis, Brasil, v. 10, n. 2, 2025. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2525-9881/2024.v10i2.11018. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/revistadsp/article/view/11018>. Acesso em: 28 maio 2026.

GIOLO JUNIOR, Cildo; SARAIVA, José Sérgio. A adoção teoria da tríplice hélice como política pública. **Revista Direito UFMS**, Campo Grande, v. 8, edição especial, p. 425–443, 2022. Disponível em: Revista Direito UFMS – artigo completo. Acesso em: 18 maio 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo Escolar**. Brasília: Inep, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar>. Acesso em: 15 maio 2026

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Inep lança no Brasil o relatório Education at a Glance 2025 da OCDE**. Brasília: Inep, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/acoes-internacionais/inep-lanca-no-brasil-o-relatorio-education-at-a-glance-2025-da-ocde>. Acesso em: 15 maio 2026.

LEE, Yong-Shik. Teoria geral do direito e desenvolvimento. **Revista de Direito Internacional da Cornell**, v. 50, n. 3, p. 415-468, 2017. Disponível em: https://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol50/iss3/2_. Acesso em: 05 maio 2026

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: ONU Brasil – ODS. Acesso em: 11 maio 2026

MORE, Thomas. **Utopia**. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Penguin-Companhia, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais**: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018.

VOLPE FILHO, Clóvis Alberto; MARTOS, José Antonio de Faria. JUSTIÇA COMO ELEMENTO DO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO. **Revista de Direito Brasileira**, Florianópolis, Brasil, v. 29, n. 11, p. 164–183, 2022. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2021.v29i11.7334. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/7334>. Acesso em: 28 maio 2026.